

Mengenalkan al Quran Melalui Kesetangkupan untuk sang Buah Hati

Miftachul Hadi

Peneliti BRIN

E-mail: instmathsci.id@gmail.com

January 19, 2026

Abstract

Anggota tubuh manusia, tumbuhan, binatang, angka dan simbol matematika serta objek langit semisal Bumi, Bulan, Matahari menunjukkan bentuk-bentuk yang setangkup, seimbang, dan serasi. Kesetangkupan sangat berguna untuk memahami alam semesta.

Apa itu Kesetangkupan?

Pernahkah Adik-adik memperhatikan telapak tangan sendiri? Coba Adik-adik dekatkan kedua telapak tangan, kedua jari kelingking bersentuhan dan buka lebar-lebar. Telapak tangan kiri bentuknya mirip sekali dengan telapak tangan kanan, bukan? Begitu juga dengan telapak kaki. Telapak kaki kiri dan kanan, bentuk dan ukurannya tampak mirip satu sama lain. Penampakan kemiripan seperti ini barangkali yang memicu munculnya gagasan kesetangkupan. Kata kesetangkupan diambil dari bahasa Inggris *symmetry*.

Kesetangkupan bisa dipahami sebagai dua bagian yang tampak sama, seakan-akan saling bercermin. Kita bisa menemukannya pada tubuh kita. Bentuk bibir misalnya: bagian atas dan bagian bawah bentuknya serasi, sehingga ketika tersenyum, wajah menjadi indah. Anggota tubuh kita, kiri dan kanan, setangkup ya?

Kesetangkupan juga ditemukan di alam. Coba amati sayap kupu-kupu yang terbentang. Sayap kirinya sama bentuk dan corak warnanya dengan

sayap kanan, ya? Keserasian itulah yang membuat kupu-kupu tampak begitu cantik dan menawan. Perhatikan juga beragam bentuk buah-buahan, semisal buah jeruk, apel, kedondong. Apa bentuknya? Ya benar, bulat. Benda bulat jika diputar—ke kanan atau ke kiri—bentuknya tetap sama, bukan? Ini disebut kesetangkupan putar. Bentuknya tidak berubah meski diputar ke kiri atau ke kanan.

Temukan lagi contoh lain. Perhatikan pucuk daun nanas yang tersusun runcing mengelilingi batang. Jumlahnya banyak, bentuknya mirip dan tersusun beraturan berkeliling. Bagaimana dengan bentuk daun talas? Sisi kiri sama dengan sisi kanan, seakan-akan bercermin pada dirinya sendiri. Daun semanggi yang bisa Adik-adik temui di sawah juga istimewa. Warnanya hijau segar, helainya ada empat, tersusun melingkar dengan tangkai bertemu di tengah. Kita bisa memandang empat helai daun semanggi sebagai dua helai di sisi kiri sama dengan dua helai di sisi kanan, atau dua helai di atas sama dengan dua helai di bawah. Sisi kanan sama dengan sisi kiri atau atas sama dengan bawah disebut kesetangkupan lipat. Keempat helai daun semanggi juga menunjukkan kesetangkupan putar. Jika diputar ke kanan atau ke kiri, bentuknya tak berubah.

Bunga adalah contoh kesetangkupan yang luar biasa cantik. Bunga kamboja dengan lima mahkota akan terlihat sama meski diputar ke kanan atau kiri. Bunga lotus ungu juga demikian. Mahkotanya tersusun melingkar indah. Buah manggis berbentuk bundar, ketika dibelah, tampak daging buahnya yang putih kemerahan tersusun melingkar beraturan. Buah belimbing bintang juga menarik. Jika dipotong melintang, irisan dalamnya membentuk bintang lima. Sudut-sudutnya sama besar dan tersusun beraturan.

Kesetangkupan ternyata tidak hanya ada di anggota badan kita dan alam semesta, namun juga ada di simbol yang kita gunakan dalam matematika. Tanda tambah +, misalnya, berbentuk garis mendatar dan tegak yang saling berpotongan tepat di tengah. Tanda sama dengan = memiliki dua garis sejajar. Bentuk ini dianggap paling sederhana dan "paling setangkup" untuk melambangkan kesamaan.

Kesetangkupan pun hadir dalam dunia angka. Misalkan kita memiliki bentuk penjumlahan berikut:

$$1 + 2 = 2 + 1$$

Urutannya boleh ditukar, tetapi hasilnya tetap sama, bukan? Sifat ini disebut kesetangkupan penjumlahan. Ternyata, kesetangkupan tidak hanya ada

pada anggota badan, daun, bunga, dan buah, tetapi juga ada dalam cara kita mengoperasikan angka. Menarik, ya? Bentuk kesetangkupan penjumlahan ini sangat penting, saat Adik-adik belajar di perguruan tinggi, khususnya terkait pelajaran ilmu alam fisika dan matematika aljabar.

Kesetangkupan membuat dunia tampak indah, seimbang, dan teratur. Ia ada di tubuh manusia, binatang, tumbuhan, simbol, hingga angka dalam matematika. Sekarang, giliran Adik-adik untuk mencarinya lebih banyak lagi. Coba amati alam semesta lebih cermat, pikirkan lebih mendalam.

Al-Qur'an dan Kesetangkupan Alam

Pandanglah dataran luas permukaan bumi. Dalam Bahasa Arab, bumi disebut sebagai *al-ardh*. Al-Qur'an (QS al-Baqarah [2] ayat 22) menyebutnya sebagai tempat kita berpijak, tempat kehidupan tumbuh. Di sinilah kita berjalan, bermain, dan pulang ke rumah. Bumi itu besar sekali, ya? Kalau kita melihatnya dari jauh, ternyata bentuknya bulat, seperti bola.

Ketika malam datang, saat kita menengadah ke langit, ada objek langit yang bercahaya lembut menerangi malam. Namanya *al-qamar*, artinya bulan. Al-Qur'an menyebut bulan sebagai tanda di langit (QS al-Qamar [54] ayat 1). Bulan tampak halus dan indah. Namun kalau kita melihatnya lebih dekat, ternyata permukaannya tidak rata. Ada bopeng-bopeng kecil, seperti noda hitam. Tidak apa-apa. Bulan tetap cantik, bukan?

Pagi hari datang. Muncullah *asy-syams*, matahari. Warnanya beraneka. Campuran putih, kuning, dan kemerahan. Cahayanya hangat menyapa. Langit berubah terang. Al-Qur'an menyebut matahari sebagai cahaya yang menerangi (QS Nuh [71] ayat 16).

Coba tengok bumi kembali. Ada beraneka ragam jenis tumbuhan menghijau. Ada buah delima, *ar-rumman*. Al-Qur'an menyebutnya sebagai buah yang indah dan berlimpah (QS al-An'am [6] ayat 99 dan 141). Bentuknya bulat, di dalamnya ada banyak biji kecil. Ada anggur, *'anab*. Juga disebut dalam Al-Qur'an (QS al-An'am [6] ayat 99). Bentuk buahnya bulat, ukurannya sebesar kelereng. Rasanya manis, kadang ada sedikit masam. Ada pula zaitun, *az-zaytun*. Buah yang Allah sebut secara khusus (QS at-Tin [95] ayat 1). Bentuknya bulat juga. Pohon zaitun sudah sangat lama dikenal manusia.

Pelan-pelan, tanpa kita sadari, kita menemukan sesuatu. Bumi bulat. Bulan bulat. Matahari bulat. Buah delima, anggur, zaitun pun bulat. Semua

bentuknya mirip bola.

Sekarang, kita ambil bola. Putar bola perlahan ke kanan. Lalu putar ke kiri. Bentuk bola itu tetap, tidak berubah, ya? Setangkup. Artinya, walaupun diputar ke arah mana saja, ke kanan dan ke kiri, ia tetap sama.

Dunia ini ternyata rapi dan indah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan. Bahkan bentuk yang paling sederhana pun menyimpan keseimbangan dan keteraturan.